

Metafora tadqiqi O‘zbekistonda

Ibragimov Jasurbek Tulkinjon o‘g‘li [orcid: 0009-0002-4564-3758](https://orcid.org/0009-0002-4564-3758)
e-mail: ibragimov_jasurbek2022@gmail.com

Xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD
Impuls tibbiyot instituti, Namangan viloyati, Namangan, K.Otamirzaev ko‘chasi, 1.

Annotatsiya. Ushbu maqola badiiy san‘atlarning gultoji “istiora” (metafora) san‘atining yurtimizdagi tadqiqiga atroflicha to‘xtalish maqsadida yozilgan. Ishdan asosiy maqsad O‘zbekistonda metafora nazariyasida sharqiy an‘analar mushtaraklik bor yoki yo‘qligiga qisqacha tahlil qilish.

Kalit so‘zlar: metafora, o‘xshatish, ko‘chim, yashirin, vosita, sabab, narsa.

1 Kirish

Mamlakatimizda badiiy san‘atlar xususida ilmiy tadqiqotlarni olib borgan bir necha olimlarning metafora haqidagi fikrlarini qiyosiy tahlil qilish zarurati tug‘ildi. Tadqiqotchilar metafora ta‘rifi uchun turli xil manbalarga asoslangani sababli fikr-mulohazalarda qisman har - xillik mavjud.

2 Masalaning qo‘yilishi

Yurtimizda “istiora”ning tadqiqi bilan bir necha olimlar shug‘illangan bo‘lib, ularning tadqiqot ishlari tahlilidan quyidagi jadvalda ko‘rsatilgan ta‘riflarni olib tahlil qilish o‘quvchiga bu badiiy san‘at haqidagi fikrlarni jamlashga yordam beradi.

1-jadval

O‘zbek olimlari tomonidan berilgan metafora ta‘rifining qiyosiy tavsifi

T.Boboyev (She‘r ilmi ta‘limi)	Metafora ko‘chimning bir turi bo‘lib, u ikki narsa yoki hodisa o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslanadi ²¹ .
Y.Is‘hoqov (So‘z san‘ati so‘zligi)	Istiorada so‘z va iboralar asl ma‘nosida emas, balki boshqa ma‘noda ishlatiladi va so‘zlarning ko‘chma ma‘nosini tashbihiy rivoji bog‘lanish asosida yuzaga keladi ²² .
E.Xudoyberdiyev (Adabiyotshunoslikka kirish)	Ikki narsa-hodisaning o‘xshashligiga asoslangan majoz metafora yoki istiora deb ataladi. Metafora yopiq o‘xshatishdir ²³ .
I.P.Varfolomeyev, N.M.Mirqurbonov, T.A.Varfolomeyeva	Metafora (yunoncha “metaphorà” – “ko‘chirish”) ko‘chimning asosan ikki narsa va hodisaning o‘xshashligiga asoslangan yashirin o‘xshatish ²⁴ .
N.Hotamov va B.Sarimsoqov (Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati)	Predmetlar o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslangan poetik ko‘chim: o‘xshashli ko‘chim ²⁵ .

²¹ Бобоев Т. Шеър илми таълими (Ўзбек шеърини поэтикасидан сабоқлар). – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. 208-209 б.

²² Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Зарқалам, 2006. б. 22.

²³ Худойбердиев Э. Адабиётшunosликка кириш. – Тошкент, 2003. б. 138.

²⁴ Варфоломеев И.П., Миркурбанов Н.М., Варфоломеева Т.А. Введение в литературоведение. – Тошкент, 2006. с. 268.

²⁵ Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшunosлик терминларининг русча – ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. б. 180.

H.Homidiy, Sh.Abdullayeva va S.Ibrohimova (Adabiyotshunoslik terminlari lug‘ ati)	Metafora ikki narsa o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslangan o‘xshashlik ko‘chimi ²⁶ .
D.Quronov (Adabiyotshunoslikka kirish)	Voqelikdagi narsa-hodisalar orasidagi bizga ko‘rinmagan, biroq san‘atkorona o‘tkir nigoh bilan ilg‘ angan o‘xshashlik, aloqadorlik asosidagi ko‘chimlar o‘quvchini hayratga soladi, unga zavq bag‘ ishlaydi. Badiiy asardagi eng ko‘p qo‘llanuvchi ko‘chim turlaridan biri metaforadir ²⁷ .

T.Boboyev hamda E.Xudoyberdiyevlar tomonidan berilgan izohlar bir-biriga deyarli o‘xshash. Ikki olim ham metaforaga ta‘rifni “ikki narsa va hodisa o‘rtasidagi o‘xshashlik”²⁸ asos bo‘lishini ta‘kidlagan. E.Xudoyberdiyevning izohida “metafora yashirin o‘xshatishdir” degan jumla bo‘lib, bu ma‘lumot rus olimlari tomonidan berilgan ta‘riflarda ham uchraydi. Bunday izoh yana bir risolada berilgan. Mualliflar: I.P.Varfolomeyev, N.M.Mirqurbonov, T.A.Varfolomeyevlar metaforani narsa va predmetlar o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslanishini ta‘kidlaydilar hamda uni “yashirin o‘xshatish”²⁹ deya ataydilar.

T.Boboyev o‘zining “She‘r ilmi ta‘limi” monografiyasida “yashirin o‘xshatish” yoki “qisqa o‘xshatish” degan fikrlar to‘g‘ ri emasligi xususida ma‘lumot beradi³⁰. Olimning fikricha, “metafora” va “o‘xshatish” alohida-alohida narsa.

Y.Is‘hoqov metafora mavjud so‘z va so‘z birikmalari o‘z ma‘nosida emas, balki majoziy ma‘noda ishlatilishiga alohida urg‘ u berib o‘tgan. Ta‘rifda “majoz” so‘zining ishtirokidan bilish mumkinki, olim istiora tadqiqi uchun sharq mumtoz poetikasi ta‘siri ostida yaratilgan ilmiy risolalarga tayangan.

Adabiyotshunoslikka oid lug‘ atlarda, boshqa olimlar tomonidan bildirilgan fikrlar qisman takrorlanib, ajoyib bir mulohaza qo‘shimcha qilingan: “metafora – bu o‘xshashli ko‘chim”. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ atida shunchaki “o‘xshashli ko‘chim”³¹, deya qo‘shimcha ta‘riflarsiz berilgan. Aksincha, adabiyotshunoslik terminlari lug‘ atida ko‘chimlarni ikki turga: o‘xshashli va o‘xshashsizga ajratganlar. Mualliflar o‘xshashli ko‘chimni “metafora”, o‘xshashsiz ko‘chimni “metonimiya” ekani haqidagi ma‘lumotlarni ham keltirgan.

D. Quronov izohida erkinlik mavjuddek. Muallif metaforaga ta‘rifni oddiy insonlar tasavvuri bilan topilishi mushkul, ammo ijodkorga xos bo‘lgan badiiy tafakkur sohiblari aniqlay oladigan o‘xshashlik, aloqadorlik asosidagi ma‘no ko‘chishi deya ta‘rif berib, metaforani aniqlagan o‘quvchining ichki kechinmalari bilan to‘ldirgan. Qo‘shimchasiga ta‘rifda “metafora badiiy asarda eng ko‘p qo‘llanuvchi vosita”³² deb ham qat’iy ma‘lumot berilgan.

3 Natijalar va namunalar

Mumtoz poetikada istioraga yaqin bo‘lgan bir qator she‘riy san‘atlar mavjud. Tadqiqotimizda istiora va tashbih (o‘xshatish) orasidagi yaqinliklar batafsil ko‘rsatildi. Shams Qays Roziy o‘zining “al-Mo‘jam” kitobida tamsilni to‘g‘ ridan-to‘g‘ ri istiora turlaridan biri sifatida ko‘rsatadi³³. Mumtoz she‘riy san‘atlarning nazariy tasnifi borasida monografik tadqiqot olib borgan Z.

²⁶ Хомидий Х., Абдуллаева Ш., Иброхимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. б. 110.

²⁷ Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Xalq merosi, 2004. b. 127.

²⁸ Бобоев Т. Шеър илми таълими (Ўзбек шеърини поэтикасидан сабоқлар). – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. 208- б. 209.; Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. – Тошкент, 2003. б. 138.

²⁹ Варфоломеев И.П., Миркурбанов Н.М., Варфоломеева Т.А. Введение в литературоведение. – Тошкент, 2006. с. 268.

³⁰ Бобоев Т. Шеър илми таълими (Ўзбек шеърини поэтикасидан сабоқлар). – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. б. 212.

³¹ Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча – ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. Б. 180.

³² Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Xalq merosi, 2004. b. 127.

³³ Шамси Қайси Розий. Ал-Мўъжам... с. 291.

Mamajonov badiiy san’atlarni yuzaga kelish asosi nuqtai nazardan bir necha turlarga ajratadi. Xususan, “o‘xshatish” va “majoz” asosidagi san’atlarni alohida guruhlarga ajratadi³⁴.

2-jadval

O‘xshatish asosidagi san’atlar tavsifi (Z. Mamajonov)

O‘xshatish asosidagi san’atlar	Ta’rif
<i>Tashbih (o‘xshatish)</i>	Tashbih (o‘xshatish) san’ati mohiyati so‘zlarda ifodalangan ikki yoki undan ortiq narsa, hodisa yoki xususiyatni ular o‘rtasidagi mavjud bo‘lgan biror o‘xshashlik, umumiylik (sifat, belgi yoki funktsiya) nuqtai nazaridan qiyoslashda aniqlanadi ³⁵ .
<i>Tamsil</i>	Tamsil “misol keltirmaktir” ... ammo bu istioraning misol yo‘llug‘ nav’idur, ya’ni shoir bir fikrga ishora qilmoqni istaganda o‘zga bir ma’noni bildirguchi bir necha lafzni keltirur va ani maqsaddag‘ i fikrning misolig‘ a aylantirur va o‘z fikrini o‘shal misol bila ifoda qilur ³⁶ .
<i>Talmih (Talmeh)</i>	Talmih (“bir nazar tashlamoq”) ... ijodkorga tarixiy yo afsonaviy voqealarga, masallar, mashhur asarlar va qahramonlar obraziga ishora qilish va shu yo‘l bilan o‘z fikrini mo‘jaz holda kuchaytirish uchun imkoniyat tug‘ diradi ³⁷ .
<i>Irsol ul-masal</i>	Irsoli masal gapda yoki sherda maqol, matal va hikmatli so‘zlarni muayyan maqsadda tamsil yo‘li bilan ishlatish san’atidir ³⁸
<i>Loff va nashr (Laffu nashr³⁹)</i>	Laffu nashr – “lug‘ atdagi ma’nosi – turmaklamoq, yig‘ moq va yoymoq. Shoir bir misrada yoki baytda bir necha buyum yoki tushuncha nomini bayon qiladi. Keyingi misra yoki baytlarda o‘sha buyum yoki ushunchalarni birma-bir sharhlaydi ⁴⁰ .

“Tashbih”, bazan adabiyotlarda “o‘xshatish” sifatida keltirilgan, badiiy san’at turining maqsadi, olim Y. Is’hoqov ta’kidlaganidek: “tasvir obyekti bo‘lgan narsa va hodisani yoxud ularning biror xususiyatini yorqinroq tasvirlash va chuqurroq ochib berishdan iborat⁴¹”. Bu san’atni boshqa badiiy ko‘chimlarning turlaridan farqi uning tarkibi 4 qismdan iboratligida. Ular:

- 1) o‘xshatilayotgan narsa;
- 2) o‘xshayotdan narsa;
- 3) o‘xshatish vositasi;
- 4) o‘xshatish sababi.

Ushbu tarkibiy qismning to‘liq yoki to‘liq emasligiga ko‘ra tashbih va istioradan farqlanadi. Bu ma’lumotni Z.Mamajonov ham alohida ta’kidlagan⁴².

Talmih istiora vazifasini bajaruvchi misollardir. Ya’ni “biror baytda bayon qilingan fikr hayotiy hodisaga o‘xshatiladi va shoir ifodalayotgan obrazlar hayotiy misoldagi narsa yoki tushunchalarga g‘ oyatda mos kelib tushadi⁴³”. Demak, bu san’at uchun ham o‘xshashlik asos qilib olinadi, deyish mumkin.

Irsol ul-masalda maqol, matal va hikmatli so‘zlar ishtiroki orqali hosil bo‘ladi. Tadqiqotchilar bu san’atni so‘zlar ishtirokini tamsillash orqali hosil bo‘lishini alohida e’tiborga olishgan. Ya’ni irsol ul-masalda maqsad yuqorida nomi zikr etilgan so‘zlar orqali ifodalangan misollar vositasida namoyon bo‘ladi.

³⁴ Мамажонов З. Мумтоз шеърӣй санъатларнинг назарӣй таснифи (ўхшатиш асосидаги санъатлар). – Тошкент Академнашр, 2019. б. 70.

³⁵ Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Зарқалам, 2006. б. 84.

³⁶ Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ (Аруз вази ва бадийӣй воситалар ҳақида)... б. 220.

³⁷ Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги... 198-199 бетлар.

³⁸ Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги... б. 20.

³⁹ Бобоев Т. Шеър илми таълими (Ўзбек шеърӣйати поэтикасидан сабоқлар)... б. 252.

⁴⁰ Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги... б. 66.

⁴¹ Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги... б. 84.

⁴² Мамажонов З. Мумтоз шеърӣй санъатларнинг назарӣй таснифи (ўхшатиш асосидаги санъатлар)... 96-97 бетлар.

⁴³ Ҳожиаҳмедов А. Шеър санъатларини биласизми? – Тошкент: Шарк, 1999. б. 7.

Laff va nashr san‘atida qisman tashbih ishtiroki mavjud bo‘lib, faqatgina ular birinchi va ikkinchi misralar bo‘yicha tashbihli o‘xshatishlar yoyilgan bo‘ladi. Bu san‘atni aniqlash uchun kuchli ijodiy yondoshuv kerak bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida o‘xshatish vositasida sal avvalroq tahlil qilingan san‘at turlarini yagona bir umumiylik: o‘xshatish birlashtirgan.

Quyida berilgan jadval esa, majoz asosidagi san‘atlar tarkibiga kiritilgan 4 ta san‘at turining ta‘rifi borasida qiyosiy tahlil imkonini beruvchi jadval berilgan.

3-jadval

Majoz asosidagi hosil bo‘ladigan san‘atlar (Z.Mamajonov)

Majoz asosidagi san‘atlar	Ta‘rif
<i>Istiora (metafora)</i>	Istiora arabcha so‘z bo‘lib “biron narsani omonatga (vaqtincha) olmoq” degan ma‘noni ifodalab, adabiy asarda so‘zni o‘z ma‘nosida emas, balki majoziy ma‘noda qo‘llash san‘ati sanaladi ⁴⁴ .
<i>Kinoya</i>	Ani ba‘zilar irfod ham derlar va ul andin iboratturkim, bir ma‘noni anga lozimu tobi’ ma‘no uchun yasalg‘ an lafz bila ul tarzda ta‘bir qilurlarkim, agar ul lafzning o‘z yasog‘ in iroda qilsalar ham ravo bo‘lur ⁴⁵ .
<i>Tashxis</i>	Tashxis jonlantirish san‘atining shaxs bilan bog‘ liq bir turi bo‘lib jonsiz narsalarga jon beradi ⁴⁶ .
<i>Intoq</i>	Intoq nutqsiz narsalarni nutq egasi sifatida tasvirlash ⁴⁷ .

Ushbu tadqiqotning asosiy vazifalaridan biri metafora tadqiqi bo‘lgani bois, yuqorida jadvalda birinchi bo‘lib kelgan istiora haqida bu o‘rinda yana to‘xtalish fikr-mulohazalarda takroriylikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun uning, tahlilini berishdan cheklanish joiz.

Kinoya san‘ati vositasida majoziylik mujassam, xususan, kinoyaga olingan so‘z va so‘z birikmalari o‘z ma‘nosida emas, balki ko‘chma ma‘nolarda qo‘llanadi. Misol uchun: Alisher Navoiy “Layli va Majnun” dostonida “ko‘k gulshani gullar to‘kildi” misrasidagi “gullar to‘kildi” birligi kinoyali mazmunda “yulduzlarda” ishora qilishi ma‘lum⁴⁸. Bu o‘rinda “istiora” ham mavjud. Muallif “gullar” deya moviy osmondagi yulduzlarni nazarda tutgan.

Majoz asosidagi keyingi ikki: “tashxis” va “intoq” san‘atlari jonlantirish san‘ati vositasining turli tarkibiy qismlari asosida birikishidan hosil bo‘ladi. Ya‘ni “tashxis”da jonsiz narsalarga jon baxsh etilsa, “intoq” san‘ati vositasida jonsiz narsalarga muloqot qila olish qobiliyati yuklanadi. Misol uchun: A. Hojiahmedov Navoiydan bir parcha oladi va unda: “qon yig‘ lar ahvolimga tosh”⁴⁹ deya jonsiz toshga insonlarga xos bo‘lgan yig‘ lashi yuklangan va tashxis san‘ati hosil bo‘lgan.

“Intoq” tasvir vositasi ishlatilgan Navoiyning alohida “Lison ut-tayr” dostonidagi hayvonlar, masalan ,qushlar, xuddi insonlardek gapirish qobiliyatiga ega bo‘lgan.

So‘nggi yillarda, yurtimizda ham ilmi bade‘, ayniqsa, istiora, yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqot ishlar talaygina. Ularning orasida T.Boboyev va Z.Boboyeva, G.Qobuljonova, N.Mirzayeva, U.Qobulova, O.Karimov, Y.Is‘hoqov, Z.Mamajonov, D.Rustamova, G.Nasrullayeva, Sh.Maxmaraimova, G.Rofieva, N.Suyarova, D.Yunusova kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlari va monografiyalari alohida ahamiyatga ega. Zero, ular tomonidan yaratilgan ilmiy risolalar keyingi avlod uchun dasturulamal bo‘la oladi.

⁴⁴ Hojiahmedov A. She‘r san‘atlarini bilasizmi?... b. 12.

⁴⁵ Atoulloh Xusainiy. Badoiyu-s-sanoyi (Aruz vazni va badiiy vositalar haqida)... b. 221.

⁴⁶ Boboev T. She‘r ilmi ta‘limi (Ўзбек шеърини поэтикасидан сабоқлар)... б. 212.

⁴⁷ Boboev T. She‘r ilmi ta‘limi (Ўзбек шеърини поэтикасидан сабоқлар)... б. 212.

⁴⁸ Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat lug‘ati (Adabiy janrlar, she‘r san‘atlari, aruz va ko‘fiya)... b. 32.

⁴⁹ Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat lug‘ati (Adabiy janrlar, she‘r san‘atlari, aruz va ko‘fiya)... б. 150.

4 Xulosa

Yuqoridagilarni umumlashtirilsa, sharq mumtoz poetikasida “istiora” uchun berilgan ta’riflarda mushtaraklik hodisasi kuzatilgan. Aslida, sharqda istiora xususida qilingan tadqiqotlar o‘zining ko‘lami bilan g‘ arbnikidan keskin farqlanadi. Umuman olganda, sharq she’riy san’atlarining nazariy tahlilidan ko‘ra, shoirlar ijodidan misollar olib, ulardagi majoziy ko‘chimlarni tahlil qilish bilan cheklanganlar. Buni avvalgi buyuk sharq allomalarining ilmiy risolalarida istioraning ta’rifi mavjud emasligi hamda ular to‘g‘ ridan-to‘g‘ ri tanlangan misollarning tahlili bilan shug‘ ullanganidan bilish mumkin. Shunday bo‘lsa-da, sharqda olimlar bu lingvopoetik hodisani g‘ arbdan kam o‘rganishmagan. Qolaversa, ilmiy risolalarda berilgan she’riy san’atlar aniq va sodda tilda tushuntirilgan. Bu esa, nafaqat o‘sha davr olimlari, balki hozirgi zamondagi ilmiy tadqiqotchilarga ham o‘zining ixcham, tushunarli tili bilan dasturulamal bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabuyotlar ro‘yxati:

1. Атоуллоҳ Хусайний. Бадойиъу-с-санойиъ (Аруз вазни ва бадий воситалар ҳақида)... б. 220.
2. Бобоев Т. Шеър илми таълими (Ўзбек шеърини поэтикасидан сабоқлар). – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. 208- б. 209.; Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. – Тошкент, 2003. б. 138.
3. Варфоломеев И.П., Миркурбанов Н.М., Варфоломеева Т.А. Введение в литературоведение. – Тошкент, 2006. с. 268.
4. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Зарқалам, 2006. б. 22.
5. Мамажонов З. Мумтоз шеърини санъатларнинг назарий таснифи (ўхшатиш асосидаги санъатлар). – Тошкент Akademnashr, 2019. б. 70.
6. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Xalq merosi, 2004. b. 127.
7. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш. – Тошкент, 2003. б. 138.
8. Шамси Қайси Розий. Ал-Мўъжам... с. 291.
9. Ҳомидий Ҳ., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. б. 110.
10. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча – ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. б. 180.
11. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадийят луғати (Адабий жанрлар, шеър санъатлари, аруз ва кофия)... б. 150.